

CONFISCAREA EXTINSĂ ȘI CRIPTOMONEDA

EXTENDED CONFISCATION AND CRYPTOCURRENCY

CZU: 343.272:004.056.55:336.7

DOI: 10.5281/zenodo.6618888

Mihai GARABA,
Doctorand, USM

Summary

In this study we aim to analyze the practical way to implement the extended confiscation of cryptocurrencies, as a security measure applied exclusively by the court, starting from the judicial nature of this criminal sanction. We aim to exemplify the methods of investigating for-profit crimes, which are the starting point for the application of the security measure - extended confiscation. At the same time, we are going to clarify the nature of extended confiscation in criminal proceedings, in order to see to what extent the judge, called to respect both domestic law and the principles established in C.E.D.O. jurisprudence, could apply the institution of extended confiscation to virtual currencies.

Keywords: *the extended confiscation, cryptocurrency, measure of safety, property, advantage, criminal proceedings.*

Introducere

Cercetarea științifică este și o activitate de management, căci are în vedere procesul de organizare a cercetării, stabilirea etapelor și a termenelor pentru fiecare în parte, corelarea etapelor cu termenele parțiale și cu cel final al cercetării, o gestionare adecvată a resurselor materiale și intelectuale ale cercetătorului [1, p. 148].

Orice fenomen sau realitate faptică, care are potențial de a genera conflicte, ajunge la un anumit moment să fie reglementat de norme juridice, iar ansamblu nominal juridice, grupate după relațiile care le reglementează sau alți indici, formează ramuri juridice.

Pentru ca normele juridice să fie înțelese, interpretate, aplicate și perfecționate este necesar ca ramurile juridice să fie cercetate. Progrese în domeniul dreptului sunt realizate de un șir de subiecți: profesori, judecători, avocați, studenți etc. Totodată, preocupările științifice asupra anumitor ramuri sau instituții sunt realizate sub egida unei oarecare metodologii.

Prezentul studiu nu reprezintă o lucrare definitivată în domeniul confiscării extinse a criptomonedelor, fiind astfel un punct de pornire pentru o examinare amplă a acestui domeniu în cadrul tezei de doctorat, or la etapa actuală cercetarea posibilității aplicării în practică a instituției confiscării extinse se prezintă sub forma unor titluri de recomandare, propuneri și sugestii pentru adoptarea unui cadru legal național și cooperativ internațional pe marginea acestui segment.

Unul din obiectivele principale al legii penale este identificarea, prevenirea și combaterea infracțiunilor generatoare de profit, unde drept consecință apare

instituția confiscării extinse a averii persoanelor recunoscute vinovete de comiterea a astfel de infracțiuni.

Treptat, confiscarea profiturilor obținute pe cale infracțională, a devenit obiectivul central al sistemelor de drept penal, urmărindu-se, implicit, reducerea săvârșirii infracțiunilor generatoare de profit, astfel, activitatea autorităților este direcționată nemijlocit spre definirea unor instrumente legale și eficiente în scopul descoperirii și confiscării bunurilor obținute ilicit, pentru a reduce tendința infractorilor de a se implica în asemenea acte infracționale.

În context, măsura de siguranță „confiscarea extinsă”, reprezintă în sine o sancțiune de drept penal constând în măsuri de constrângere cu caracter preventiv care are drept scop înlăturarea unor stări de pericol generatoare de fapte prevăzute de legea penală.

Un aspect de o importanță deosebită, rezidă în faptul că instituția confiscării extinse, are o strânsă legătură cu dreptul european și jurisprudența CtEDO, reprezentând o măsură de siguranță care scoate în evidență problematica aplicării în practică a acestei instituții în diferite state europene.

Cert este faptul că autoritățile statului au anumite obstacole la îndeplinirea competențelor de supraveghere și de investigare în legătură cu utilizatorii criptomonedelor, iar procedeele de sechestrare, or eventual confiscare specială și extinsă a criptomonedelor întâmpină anumite dificultăți.

Conținut

Trecând de la general spre particular, observăm că actualitatea implementării sau aplicării instituției confiscării speciale asupra criptomonedelor prezintă un interes teoretic și practic de cercetare, anume din perspectiva faptului că, atât instituția confiscării extinse este una relativ nouă în dreptul penal, cât și faptul că criptomonedele reprezintă un „bun” sau „activ” al persoanei care nu se află în registrele publice de stat și operarea cu aceste valute se efectuează aparent sub anonim.

Așadar, în timp ce *confiscarea specială* constă în trecerea, forțată și gratuită, în proprietatea statului a bunurilor (inclusiv a valorilor valutare) utilizate la săvârșirea infracțiunilor sau rezultate din infracțiuni, atunci *confiscării extinse* sunt supuse și alte bunuri, care, deși nu au fost utilizate la săvârșirea infracțiunilor, însă proveniența acestora rezultă din activități infracționale [2].

În conformitate cu prevederile art. 132¹ Cod penal al RM, prin bunuri, în sensul art. 106, 243 și 279, se înțeleg mijloace financiare, orice categorie de valori (active) corporale sau incorporale, mobile sau imobile, tangibile sau intangibile, precum și acte sau alte instrumente juridice sub orice formă, inclusiv în format electronic ori digital, care atestă un titlu ori un drept, inclusiv orice cotă (interes) cu privire la aceste valori (active).

În mod general, „*bun*” înseamnă un bun de orice natură, corporal sau incorporeal, mobil sau imobil, precum și actele juridice sau documentele care atestă un titlu sau un drept asupra unui astfel de bun. Prin „*bun*” se are în vedere *orice fel de bun*,

precum și actul juridic ori documentul care atestă proprietatea asupra acestui bun sau alte drepturi referitoare la el (lit.d) art.2 din Convenția ONU împotriva criminalității transnaționale organizate) [3].

Luând ca bază dispozițiile normei indicate supra, stabilim că valorile (active) incorporale și intangibile, este evidențiată și moneda virtuală sau criptomoneda, or în accepțiunea BNM, „monedele virtuale sunt active virtuale” [5].

Într-o accepțiune generală, *criptomoneda reprezintă monede virtuale sau digitale, nebankare, care permit și în același timp asigură transferul unei valori patrimoniale prin intermediul unui sistem descentralizat, securizat prin intermediul criptografiei.*

Drept consecință, criptomoneda (indiferent de forma în care se prezintă: Bitcoin, Litecoin, Ethereum, etc.) poate să reprezinte obiectul confiscării extinse, în cazul în care, aceste valori au fost destinate pentru săvârșirea unei infracțiuni sau au fost obținute pe cale infracțională.

Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană, prevede o definiție extinsă a bunurilor care pot face obiectul înghețării și confiscării. Definiția respectivă include documente sau instrumente juridice care atestă un titlu sau un drept asupra unor astfel de bunuri. Astfel de documente sau instrumente ar putea include, de exemplu, instrumente financiare sau documente care pot da naștere unor drepturi de creanță și care se află, în mod normal, în posesia persoanei căreia i se aplică procedurile relevante [6].

În opinia BNM, „utilizarea monedelor virtuale nu este reglementată în Republica Moldova. Acestea nu reprezintă o formă de monedă electronică în sensul Legii nr. 114 din 18.05.2012 privind serviciile de plată și moneda electronică, iar activitatea privind emiterea și tranzacționarea lor nu este supusă supravegherii de către organul abilitat” [7].

Cu precădere celor indicate supra, stabilim că există o serie de riscuri care îi privesc pe utilizatorii criptomonedelor în procesele deținerii, cumpărării sau tranzacționării cu acest tip de monede, dar și un cumul de circumstanțe care fac dificilă procedura de aplicare în practică de către autoritățile statului a cinstuției confiscării extinse.

Procedura confiscării extinse nu este direcționată către o persoană în sensul stabilirii unei pedepse, ci direcționată către recuperarea bunurilor care se află în proprietatea acesteia, provenite din activități infracționale, scopul ei fiind recuperarea produselor ce derivă din infracțiuni, și nu să stabilească vinovăția pentru infracțiunile comise. Confiscarea extinsă ar trebui să fie posibilă în cazul în care instanța consideră că bunurile sunt rezultatul unor activități infracționale.

Prin urmare, problema autorităților statului apare atunci când la o anumită etapă procesual penală, intervine necesitatea de a aplica procedura confiscării extinse a criptomonedelor, or pe de o parte avem situația când persoana deține criptomonede provenite din activități infracționale, iar pe de altă parte, nu există un

mecanism de confiscare a portofelului electronic în care se dețin criptomonede, deoarece nu există un registru public al valutei virtuale în Republica Moldova sau al administratorilor care gestionează criptomonedele.

Prin urmare, autoritățile statului au ajuns într-un colaps juridic, iar activitatea ilegală manifestată prin beneficierea de active sub formă de criptomonede provenite din activități infracționale, au depășit semnificativ activitatea organelor de resort și respectiv se impune stricta necesitate de a interveni cu o serie de reglementări în ceea ce privește confiscarea extinsă a criptomonedelor.

Așadar, la moment nu există reglementări clar definite pentru aplicarea instituției confiscării extinse a criptomonedelor, fapt care generează inițierea unor propuneri, sugestii și opinii referitor la adoptarea unui cadru legal în acest sens.

Concluzii/recomandări/sugestii/

Urmare a celor evocate, constatăm faptul că pentru o analiză empirică primară a temei proiectului de cercetare doctorală, este nevoie de o aprofundare detaliată asupra metodelor sau procedeele care urmează a fi aplicate de către autoritățile Republicii Moldova pentru a fi posibilă confiscarea criptomonedelor.

Practica mondială de investigare a criminalității cibernetice arată că arestarea și confiscarea unei criptomonede necesită participarea operatorului acesteia sau a altui intermediar - proprietarul unei platforme de schimb de active crypto sau unei bănci comerciale. Platforma de schimb sau alt intermediar, în baza unei hotărâri judecătorești și la cererea organelor de resort ale statului aplică sechestrul pe anumite portofele electronice, iar ca rezultat, infractorii suspectați nu pot face tranzacții cu monedele electronice pe care le dețin.

Confiscarea criptomonedelor este posibilă numai dacă cheia portofelului crypto este găsită în urma acțiunilor de investigație. Sechestrarea și confiscarea bunurilor sunt precedate de lucrări de cercetare. În prima etapă, organul de urmărire penală identifică proprietarul portofelului suspect.

Totodată, organul de urmărire penală pune sub învinuire persoana, efectuează percheziții și sechestrează echipamentele suspectilor, inclusiv unități flash cu chei de la portofelul electronic. La finalul acțiunilor de investigație, fiecare proprietar al fondurilor, trebuie să le transfere în mod independent în portofelele organelor de stat.

Totuși, urmează a fi elaborat o serie de reglementări pe plan național și în colaborare cu alte state, ce țin de operarea cu criptomonedele în general și de confiscarea acestora în special, fapt care ar duce la ușurarea activității organelor de resort în aplicarea măsurilor de siguranță sub formă de sechestrul și confiscarea extinsă, măsuri care se succed și sunt interdependente, or în situația în care se aplică sechestrul pe portofelele electronice ale infractorului, de fapt este asigurată executarea ulterioară a măsurii de asigurare – confiscarea extinsă.

Pentru a putea fi definit clar faptul că confiscarea extinsă este posibilă și asupra criptomonedelor, inițial, în dispoziția normelor codului penal al Republicii Moldova urmează a fi inclusă noțiunea de criptomonedă.

Constatăm deci că la moment, există două mari problematici cu care se confruntă instanța confiscării extinse în Republicii Moldova, așadar pe de o parte instanța de judecată urmează să identifice faptul că criptomonede deținute de către infractor, au fost obținute ilegal, iar pe de altă parte nu este stabilită modalitatea sau procedura de confiscare a criptomonedelor.

Având în vedere faptul că prezentul raport vizează doar modalitățile de cercetare empirică prin prisma nivelului de digitalizare pentru Republica Moldova, cert este că, tematica raportului ar trebui să rămână obiectul unor dezbateri și cercetări în perspectiva de lucru de viitor, autorul având drept scop reliefaarea unor dimensiuni clare și previzibile pentru elaborarea și implementarea eficientă, în condițiile practicii judiciare naționale și internaționale analizate.

Din toată această aglomerație de circumstanțe, care pot deruta pentru început cercetătorul, deducem importanța metodologiei. Metodologia, în cele din urmă, învață a face o muncă de cercetare, pentru dobândirea de fapte, pentru analiza lor critică, pentru compararea cu alte fenomene [4, p. 12].

Referințe bibliografice:

1. Aramă E., Ciobanu R. *Metodologia dreptului: (Sinteze pentru seminar)*. Chișinău: CEP USM, 2011, 166 p.
2. S. Crijanovschi, I. Codreanu. Confiscarea specială și confiscarea extinsă: standarde europene în confiscarea și recuperarea activelor. În: *Studia Universitatis Moldaviae* (Seria Științe Sociale, 2019, nr. 11, p.43-51.
3. Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate din 15.11.2000, ratificată prin Legea Republicii Moldova nr.15 din 17.02.2005. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 2005, nr.36-38.
4. Rotaru M. Conceptele metodologie/metodică/metodologie specială: interpretare retrospectivă. În: „*Psychology and Special Education*”, Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie specială a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, ediția nr. 4(29), 2012.
5. BNM avertizează că investițiile în criptomonede implică riscuri înalte [citat 25.01.2022]. Disponibil:<https://www.bnm.md/ro/content/bnm-avertizeaza-ca-investitiile-criptovalute-implica-riscuri-inalte>.
6. Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană [citat 25.01.2022]. Disponibil: <https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0042&from=EN>.
7. Moneda virtuală și riscuri asociate [citat 27.01.2022]. Disponibil: <https://www.bnm.md/ro/content/moneda-virtuala-si-riscuri-asociate>.